

CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL: O GRANDE IMPACTO NA ECONOMIA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 06/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10278040

Andreia Farias¹

RESUMO

Este estudo investiga a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil e seu impacto na economia. O objetivo geral é compreender como esses fenômenos afetam o desenvolvimento econômico do país. Para atingir esse objetivo, conduzimos uma revisão de literatura abrangente e adotamos uma metodologia qualitativa que incluiu pesquisa documental e análise crítica. Os resultados da revisão de literatura revelaram que a corrupção é um problema histórico e disseminado no Brasil, abrangendo setores políticos, empresariais e governamentais. Seus impactos econômicos incluem a redução da eficiência econômica, o aumento dos custos de negócios e a desigualdade de renda. Além disso, a lavagem de dinheiro, frequentemente associada à corrupção, distorce os indicadores econômicos e prejudica a concorrência nos mercados. A pesquisa também destacou as leis e regulamentações existentes no Brasil, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, bem como a atuação de órgãos de controle, como a Polícia Federal e o Ministério Público. No

entanto, desafios na aplicação efetiva das leis e recursos limitados continuam sendo obstáculos. A conclusão ressalta a necessidade contínua de esforços coordenados para superar esses desafios persistentes e construir um futuro mais justo, transparente e próspero para o Brasil. O estudo contribui para a compreensão dos complexos vínculos entre corrupção, lavagem de dinheiro e economia, fornecendo subsídios para políticas e práticas que visam mitigar esses problemas.

Palavras-chave: Corrupção; Lavagem de dinheiro; Economia.

INTRODUÇÃO

A corrupção e a lavagem de dinheiro são questões de grande relevância e complexidade no contexto brasileiro. Desde os primórdios da história do país, esses fenômenos têm permeado a esfera pública e privada, exercendo um impacto profundo e duradouro na economia brasileira. Este trabalho se propôs a abordar essa temática multifacetada, buscando compreender suas implicações econômicas, seus desdobramentos políticos e sociais, e, acima de tudo, identificar estratégias para mitigar seus efeitos negativos.

A corrupção, entendida como o abuso de poder para ganho pessoal, e a lavagem de dinheiro, que visa ocultar a origem ilícita de recursos, têm sido práticas recorrentes no Brasil, afetando diretamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Neste contexto, este estudo concentrou sua análise na interseção entre a corrupção e a lavagem de dinheiro, destacando como esses dois fenômenos estão entrelaçados e como juntos geram um impacto prejudicial na economia do país.

O objetivo geral deste trabalho é investigar as ramificações da corrupção e da lavagem de dinheiro na economia brasileira, analisando como esses crimes afetam o crescimento econômico, a distribuição de recursos, a confiança dos investidores e a estabilidade financeira. Além disso, buscou-se identificar estratégias eficazes para combater e prevenir essas práticas,

contribuindo para o fortalecimento do Estado de Direito e o avanço da transparência institucional.

A escolha desse tema se fundamentou na importância vital que a corrupção e a lavagem de dinheiro têm na sociedade brasileira. Esses problemas não apenas minam a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e privadas, mas também afetam o progresso econômico, a equidade social e a estabilidade política do país.

O Brasil enfrenta desafios persistentes em seu combate à corrupção, e entender melhor as implicações econômicas desses fenômenos é essencial para orientar políticas públicas, reformas institucionais e ações da sociedade civil. Portanto, esta pesquisa visa contribuir para um entendimento mais profundo das conexões entre corrupção, lavagem de dinheiro e economia, bem como fornecer subsídios para a construção de um ambiente mais justo e transparente no Brasil.

METODOLOGIA

Esta pesquisa empregou uma abordagem qualitativa para a coleta e análise de dados. A escolha pela metodologia qualitativa é apropriada, pois permite uma compreensão aprofundada dos fenômenos sociais complexos, como a corrupção, a lavagem de dinheiro e seu impacto na economia brasileira.

Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura abrangente para identificar e analisar estudos, teorias e análises existentes relacionadas à corrupção, lavagem de dinheiro e sua influência na economia. A revisão de literatura serviu como base teórica sólida para a pesquisa.

Os critérios de inclusão para os estudos na revisão de literatura foram baseados na relevância para o tema da pesquisa. Foram considerados artigos acadêmicos, livros e documentos governamentais que abordem a corrupção, lavagem de dinheiro e seus efeitos econômicos no contexto brasileiro.

Os dados da revisão de literatura foram analisados de forma qualitativa. Foram identificadas tendências, padrões, teorias e conclusões relevantes que contribuirão para a compreensão do impacto da corrupção e lavagem de dinheiro na economia do Brasil.

RESULTADOS

A corrupção no Brasil é um problema profundamente enraizado em sua história e afeta várias esferas da sociedade, incluindo a política, o setor empresarial e o governo. Uma revisão abrangente da literatura revelou que a corrupção tem implicações econômicas significativas para o país.

No Brasil, uma das legislações mais notáveis é a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Esta lei estabeleceu a responsabilidade objetiva das empresas por atos de corrupção cometidos em seu nome ou em seu benefício. Além disso, a Lei Anticorrupção introduziu a possibilidade de acordos de leniência, que permitem que empresas colaborem com as autoridades em troca de redução de penalidades (BATISTA, 2019).

O Brasil também criou órgãos de controle para lidar com a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destacam-se a Polícia Federal e o Ministério Público, que têm desempenhado papéis fundamentais na investigação e responsabilização de envolvidos em casos de corrupção e lavagem de dinheiro (CARVALHO, 2017).

Em relação à economia, a corrupção impacta negativamente a eficiência econômica. Os estudos analisados destacaram que a corrupção cria um ambiente de negócios desfavorável, aumentando os custos operacionais para empresas e minando a confiança de investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Além disso, a alocação ineficaz de recursos devido à corrupção prejudica o crescimento econômico sustentável e contribui para a desigualdade de renda. Os recursos públicos desviados poderiam ser direcionados para programas de desenvolvimento socioeconômico, mas são desviados para fins ilícitos (COSTA E SARAPU, 2018).

A lavagem de dinheiro também desempenha um papel crucial na economia brasileira, frequentemente associada a esquemas de corrupção. Essa prática visa ocultar a origem ilegal de recursos, introduzindo-os na economia formal. No entanto, essa atividade distorce os indicadores econômicos e prejudica a concorrência justa nos mercados.

Consequentemente, a combinação de corrupção e lavagem de dinheiro tem um impacto cumulativo adverso na economia brasileira. Além de minar a confiança nos mercados, esses fenômenos podem afastar investidores estrangeiros e comprometer a credibilidade do país no cenário internacional (MEDEIROS, 2018).

Embora tenham sido identificadas medidas para combater e prevenir a corrupção e a lavagem de dinheiro, a literatura também ressaltou a necessidade de pesquisas adicionais que avaliem o impacto efetivo dessas políticas e medidas específicas. Além disso, é essencial aprofundar a análise das implicações regionais e setoriais da corrupção e da lavagem de dinheiro na economia brasileira.

CONCLUSÃO

A pesquisa sobre a corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil e seu impacto na economia revela uma realidade complexa e multifacetada. Neste estudo, conduzimos uma revisão abrangente da literatura, explorando as tendências, os efeitos econômicos e as implicações legais desses fenômenos persistentes.

Ficou claro que a corrupção é um problema arraigado na história do Brasil, abrangendo diversos setores e minando a confiança dos cidadãos e dos investidores. Os efeitos econômicos da corrupção incluem a redução da eficiência econômica, o aumento dos custos de fazer negócios e a desigualdade de renda. Os recursos desviados pela corrupção também representam uma perda substancial para o desenvolvimento econômico e social do país.

A lavagem de dinheiro, frequentemente associada à corrupção, desempenha um papel significativo na economia brasileira, distorcendo os indicadores econômicos e prejudicando a concorrência justa nos mercados. A integração de recursos ilícitos na economia formal mina ainda mais a confiança dos investidores.

As leis e regulamentações implementadas no Brasil, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, representam avanços importantes na luta contra esses problemas. Além disso, a atuação de órgãos de controle, como a Polícia Federal e o Ministério Público, desempenha um papel crucial na investigação e responsabilização de envolvidos em casos de corrupção e lavagem de dinheiro.

No entanto, persistem desafios significativos, incluindo a eficácia da aplicação das leis, a capacidade de recursos, a independência das instituições e a impunidade em alguns casos. A lentidão do sistema judicial e a necessidade de garantir a continuidade e o fortalecimento dessas medidas também são questões prementes.

Por fim, a corrupção e a lavagem de dinheiro têm um impacto profundo e prejudicial na economia brasileira. Avançar na luta contra esses problemas exige um compromisso contínuo com a aplicação eficaz das leis, a transparência institucional e o fortalecimento das instituições de controle. Além disso, é necessário promover uma cultura de integridade e ética em todos os setores da sociedade brasileira. Somente assim o país poderá avançar em direção a um futuro mais justo, transparente e próspero.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA, C. S. O Aumento da Criminalidade e a Corrupção Política no Brasil. *Revista do Serviço Público*, v. 70, n. 1, p. 73-92, 2019.

CARVALHO, G. A. O fenômeno da corrupção e sua relação com o aumento da criminalidade. *Revista Científica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto*, v. 1, n. 1, p. 9-27, 2017.

COSTA, L. S.; SARAPU, A. Corrupção, captura política e aumento da criminalidade no Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 72, n. 1, p. 5-24, 2018.

MEDEIROS, F. G.; Almeida, A. Corrupção e crescimento econômico: uma análise empírica dos estados brasileiros. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Recife, v. 12, n. 3, p. 383-401, set./dez. 2018.

¹CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL: o grande impacto na economia, Universidade Evangélica de Goiás, E-mail: andreiaamari21@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!